

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОНЯТИЕ (ЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ АНТОНИМОВ (КОНТРАРНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ)

Хакимова Фотима Баходировна

Учитель Ташкентского международного университета финансового управления и технологий (TIFT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789473>

Аннотация. В тезисе рассматривается семантическая классификация антонимов в русском и узбекском языках с акцентом на промежуточные понятия между противоположностями. Анализируются работы таких ученых, как Р.Шукуров, С.Усмонов, М.Р.Львов, Д.Н.Шмелев и другие, которые предлагают свои взгляды на семантические отношения противоположностей.

Ключевые слова. Антонимы, семантическая классификация, логический центр, контрарная противоположность, промежуточное понятие.

Исследование антонимов, представляющих собой слова с противоположным значением, стало активно развиваться в лингвистике относительно недавно. В последние годы наблюдается значительный интерес к анализу антонимов как в русском, так и в узбекском языках. Это подтверждается выходом множества специализированных научных работ, лингвистических исследований и различных словарей, которые посвящены антонимии этих языков.

Рост интереса к антонимам в последние два десятилетия может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, углубленное понимание антонимических отношений способствует более точному и ясному выражению мыслей в языке. Во-вторых, исследования антонимов открывают новые горизонты для изучения семантики и прагматики, а также для понимания культурных и социолингвистических особенностей языка. Этому свидетельствуют работы кандидатов филологических наук Мамасолиева И.У., Жумаевой Ф.У., Келдиёровой Г., Боровых Е.А., Кашицыной Е.Г., Сазоновой В.А., Яна Бо, Куна Цзын, и других.

Богатство и многообразие антонимии, а также ее типология становятся особенно заметными при анализе классификации антонимов. Важнейшими являются структурная и семантическая классификации слов с противоположными значениями.

Семантическая классификация антонимов основывается на выражаемом ими типе противоположности. В зависимости от характера обозначаемой противоположности антонимы объединяются в соответствующие классы.

Одним из признаков, указывающих на антонимичность слов, является, наличие промежуточных понятий среди компонентов, образующих антонимическую пару. Как известно, когда говорят об антонимах, то имеют в виду два противоположных звена, относящихся к одному явлению, одному отношению.

Между этими двумя звеньями всегда лежат какие-то промежуточные понятия. Профессор С. Усманов называет, что такие промежуточные понятия характерны только для полных антонимов. Наблюдения показывают, что между компонентами большинства антонимических пар существуют промежуточные понятия. В словаре

«Антонимы узбекского языка» Р.Шукурова¹ рассмотрены несколько антонимов с промежуточными понятиями. Такие промежуточные понятия называет логическим центром (например: яхши, ўрта, ёмон). Логический центр антонимов — это ключевая точка противопоставления двух противоположных понятий, которые создают смысловой контраст. Логический центр может служить важным фактором при определении того, являются ли слова антонимами. Например к словам кечаги, бугунги, эртаги; ўтган, ҳозирги, келаси логическим центром является слова «бугунги» «хозирги».

В некоторых научных работах слова «хаёт» и «ўлим» (жизнь-смерть) упоминаются как антонимы. В то время как между понятиями, обозначающими эти два слова, нет логического центра или промежуточного явления. С этой точки зрения настоящими антонимами могут быть «туғилиш» и «ўлиш» (рождение - смерть), а не «хаёт» и «ўлим» (жизнь-смерть), потому что между этими двумя понятиями существует промежуточное явление (логический центр) — понятие «яшаш» «хаёт» (жить-жизнь).

Д.Н.Шмелев автор книги «Очерки по семасиологии русского языка» пишет «Антонимичными могут быть признаны слова, которые противопоставлены по самому общему и существенному для их значения семантическому признаку, причем находятся на крайних точках соответствующей лексико-семантической парадигмы».² Лексико-семантическая парадигма (А...С...В...), в состав которой входят антонимы (А-В) и средний член (С), имеет ряд особенностей. Так, если утверждается наличие А и В (крайних членов парадигмы), то тем самым утверждается и С (средний член), т.е. охватывается вся парадигма. Например:

Много я видел на своем веку домов, больших и маленьких, каменных и деревянных. А.П.Чехов.

Наиболее развернутая структурная и семантическая классификации антонимов русского языка изложена в монографии Л. А. Новикова.³ Автор различает четыре типа противоположности: контрарную, векторную, комплементарную и конверсивную. Выделенные типы противоположности реализуются в соответствующих антонимических парах.

В соответствии с концепцией Л.А. Новикова, контрарная противоположность представлена парой видовых понятий «Х» и «У», между которыми возможно существование третьего, промежуточного понятия «Z». Эти понятия не только отрицают друг друга, но и обладают собственным положительным содержанием. Например, в парадигме «молодой» — («средних лет», «пожилой») — «старый» наблюдается наличие промежуточных категорий. Стоит отметить, что в отличие от комплементарных антонимов, которые исключают возможность промежуточных значений, контрарные антонимы допускают существование множества переходных состояний между ними.

Например, между «горячим» и «холодным» может быть «тёплым», а между «большим» и «маленьким» — «средний»; между «активно» - «пассивно» есть среднее

¹ Р.Шукуров. Ўзбек тилида антонимлар, Ташкент., 1977

² Д.Н.Шмелёв. Очерки по семасиологии русского языка. Изд. Просвещение. Москва 1964. 128 с.

³ М.Р.Львов. Словарь антонимов русского языка, под ред. Л.А.Новикова. 2 изд., исп. И доп. М.:Рус. яз., 1984.-

«умеренно»; «бедно» - «богато» - «средне»; «безлюдный» - «людный» - «малолюдный»⁴ и.т.д. «контрарные корреляты — антонимы, выражающие полярные противоположности внутри одной сущности при наличии переходных звеньев — внутренней градации; они находятся в отношении градуальной оппозиции.

В данном тезисе была представлена семантическая классификация антонимов, с акцентом на промежуточные понятийные значения в русском и узбекском языках. Исследование показало, что контрарные антонимы обладают особенностью позволять существование множества промежуточных понятий, что делает их более гибкими и многозначными. В отличие от комплементарных антонимов, которые ограничены бинарными противопоставлениями, контрарные антонимы отображают многообразие восприятия и семантики, находя свое отражение как в русском, так и в узбекском языках.

Исследование антонимов не только обогащает понимание семантики, но и способствует развитию межкультурных коммуникационных навыков, открывая новые перспективы для лексикологических и семантических более глубоких исследований.

References:

1. Р.Шукуров. Ўзбек тилида антонимлар, Ташкент., 1977
2. Д.Н.Шмелёв. Очерки по семасиологии русского языка. Изд. Просвещение. Москва 1964. 128 с.
3. М.Р.Львов. Словарь антонимов русского языка, под ред. Л.А.Новикова. 2 изд., исп. И доп. М.:Рус. яз., 1984.
4. *Боровых Е.А. Антонимическая парадигма в русских и английских поговорках: структурно-семантический и культурологический аспекты: автореф. дис. .канд. филол. наук Текст. / Е.А. Боровых. Челябинск, 2007. -23 с*
5. Л.А.Веденская. Словарь антонимов русского языка. Астрель.Аст.Москва 2003

⁴ Л.А.Веденская. Словарь антонимов русского языка. Астрель.Аст.Москва 2003